

SURXONDARYONING JANUBIY TUMANLARIDA G'O'ZA NEMATODALARINI O'RGANISH

Turdaliyeva Oybahor Axmadovna

Termiz Davlat Universiteti

Annatsiya: Bo'rtma nematodalar bilan zararlangan g'o'zaning asosan ildiz qismida patologik o'zgarishlar kuzatiladi. Bo'rtma nematodalar lichinkasining rivojlanishi va gigant hujayralar shakllanishi natijasida o'simlik ildizidagi o'tkazuvchi to'qimalarning funksiyasi buziladi. Natijada namlik va ozuqa bo'rtma nematodalar lichinkasiga sarflanadi. Oqibatda o'simlik hosili keskin kamayadi.

Аннотация: При заражение галловыми нематодами хлопчатника происходят патологические изменения на корнях. Развитие личинок галловых нематод и образование гигантских клеток на корнях растения нарушается функции проводящая ткани корня. В результате влажность и питания расходуется на питание личинок галловых нематод. В следствие урожайность растения ухудшается.

Annotation: At infection of a cotton-plant with gallovy nematodes bring pathological changes on roots. Development of larve gallovy nematodes and rejuvenescence of big cells on roots of plant is broken functions carrying out rootfabrics. As a result humidity and nourishment are spent for food of larve gallovy nematodes. In a consequence productivity of plant worsens.

Kalit so'zlar: nematoda, bo'rtma, g'o'za, fitonematoda, ildiz.

G'o'za eng muhim texnika o'simligi bo'lib, u 50 dan ortiq mamlakatlarda ekiladi. G'o'za yovvoyi holda Evropadan boshqa hamma kontinentlarda o'sadi. Tabiatda ma'lum 35 turidan faqat 5-4 turigina (ulardan 2 turi Osiyoda, 2-3 turi Amerikada) ekiladi. G'o'zaning eng muhim turlaridan biri -Upland g'o'za (*Gossypium hirsutum* L.)ni bo'yi 1-1,5 m bo'ladigan yarim buta, madaniy holda bir yillik o'simlik sifatida ekiladi.

Yovvoyi holda Meksikada o'sadi; sanoatbop paxta olish uchun dunyodagi hamma mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham g'o'zaning shu turi ko'p ekiladi. G'o'za zararkunandalaridan biri fitonematodalar.

Fitonematodalarning parazit turlari va ular keltiradigan kasalliklarning oldini olish, ularga qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlarni rejalashtirish va uni tadbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Mustaqil Davlatlar Xamdo'stligi (MDX) davlatlari va xorijiy mamlakatlarda bo'rtma hosil qiluvchi, sista hosil qiluvchi va boshqa parazit nematodalar texnik ekinlar, g'alla, g'o'za poliz va sabzavot ekinlari hosildorligiga 30-40 % gacha zarar keltiradi. Fitonematodalar orasida, ayniqsa bo'rtma nematodalar muhim ahamiyatga ega (Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л 1971y).

O'zbekiston sharoitida bo'rtma nematodalarni o'rganishga qaratilgan ko'p sonli ilmiy ishlarning mavjudligiga qaramay respublikamizning aksaryat hududlarida ularning tur tarkibi, tarqalishi va xar bir turning alohida bio-ekologik xususiyatlari kam o'rganilgan (Мавлянов О.М 1993y).

O'zbekistonning janubiy xududlari, jumladan Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlaridan biri (Jarqo'rg'on tumani) g'o'za ekiladigan xududlar bo'lib, bu xududlarda bo'rtma nematodalarning to'liq darajada o'rganilmaganligi, ularning o'simlik uchun keltiradigan zarari tadqiqot olib borishga asos bo'ldi.

Tadqiqot maqsadi g'o'zaning bo'rtma nematodalar bilan zararlanishi va uning hosildorlikka ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot materiallari Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan yig'ildi. Namunalar asosan g'o'za ekilgan dalalardan o'simlik ildizidan va ildiz atrofi tuproqlaridan yig'ib olindi.

Tadqiqot metodi ilmiy izlanishlar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar fitogelmintologiyada keng qo'llaniladigan Marshrut, Berman, va ildizni yorish metodlari asosida bajarildi. Bo'rtma nematodalarning turi yosh samkalarining va lichinkalarning morfologik belgilari bo'yicha aniqlandi. Ularning turini aniqlash uchun samkalar tanasining anal qismidan anal-vul'var plastinkali mikropreparatlar tayyorlandi. G'o'za ildizining zararlanish darajasi 5 balli sistema bilan aniqlandi.

O'rganilgan xududlarda g'o'zaning janub bo'rtma nematodasi *Meloidogyne incognita* bilan zararlanganligi aniqlandi. Zararlangan g'o'za dalasi kichik-kichik uchoqli xarakterga ega. Bo'rtma nematodalari o'simlikning o'sish va rivojlanishiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta bo'rtma nematodalarning 2 yoshli invasion lichinkalari o'simliklarning ildiziga kiradi.

Lichinkalar ildizning uchki qismidan kirish xususiyatiga ega, sababi ildizning bu qismi yumshoq, yosh lichinkalarning stileti bu vaqtda nozik va kuchsiz bo'ladi.

O'simlikning nematoda lichinkalari bilan zararlanishi natijasida ildiz orqali tuproq qatlamidan surib olinadigan namlik va ozuqa moddalar, shuningdek fotosintiz natijasida barglarda hosil bo'luvchi organik moddalarning asosiy qismi parazit nematodalar o'sishi va rivojlanishi uchun sarflanadi va ildizda gigant hujayralar shakllanishiga olib keladi.

Gigant hujayralar bo'rtma nematodalar uchun oziq hisoblanadi. Gigant hujayralar o'simlik ildizida hosil bo'lsa, bu o'simlik parazit uchun yaxshi "xo'jayin" hisoblanadi. Bo'rtma nematoda bilan kasallangan o'simliklarni sog'lom o'simlikdan ajratib olish oson. Bo'rtma nematodalari o'simlikning deyarli barcha organlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bo'rtma nematodasi bilan zararlangan o'simlikda kasallik belgilari: g'o'za past bo'yli, tanasi yo'g'onlashgan, barglari to'kilgan, barglarining rangi och bo'lishi kuzatiladi (Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф 1995 у).

Ildiz sistemasi juda tarmoqlangan bo'ladi. Shu sababli kasallangan o'simliklar tanasida va ildizida salbiy o'zgarishlarga uchrab, hosildorlik keskin kamayadi, barglar, gullar soni kamayadi, barg plastinkalari hajmi kichiklashadi, ildizlar ingichkalashadi. Bo'rtma nematodalardan ajraladigan ferment foalligi ta'sirida o'simlik to'qimalarida qaytmas tarzda potologik o'zgarishlar, y'ani bo'rtmalar yuzaga keladi. Bo'rtma nematodalarning lichinkalari odatda ildizning markaziy sohasiga yaqin, yosh ildizlarlar oralig'dagi parenxima hujayralari sohasida joylashadi. Lichinkalarning bosh qismi hamma vaqt o'simlikning markaziy silindiriga tomon yo'nalgan bo'ladi. Lichinkalarning o'sish va rivojlanishi davomida gigant hujayralarning shakllanishi natijasida ildizning o'tkazuvchi

to'qimasida foaliyat buziladi. Nematodalar bilan zararlangan o'simlik ildizlarida butunlay o'tkazuvchi ildizlar tizimini izdan chiqishiga olib keladi.

O'tkazuvchi ildizlarning foalijati buzilishi natijasida o'simlikning tuproqdan namlikni so'rib olishi va namlikning yer ustki organlariga yetkazilishi jiddiy tarzda izdan chiqadi.

Shuning uchun yoz oylarining issiq kunlarida yangi sug'orilgan g'o'za maydonlarida zararlangan o'simliklarning so'lish xolatlari kuzatiladi.

Bo'rtma nematodalar bilan zararlangan o'simliklarda tuproq orqali so'rib olingan namlik va ozuqa elementlari asosan nematodalarning oziqlanishiga sarf bo'ladi. O'simlikning bo'rtma nematodalar bilan zararlanishida ko'p xolatlarda yuqorida qayt qilinganidek, ildizlarning tarmoqlanishi foallashadi, yani ko'p sondagi yon ildizlar shakillana boshlaydi. Nematoda lichinkalarining o'simlik ildizini o'sish qismiga kirishi natijasida uning o'sish foalligi sekinlashadi, natijada ildiz "ko'r ildiz" ga aylanishi kuzatiladi.

Ayrim zararlangan o'choqlarda, g'o'za ildizining zararlanish intensivligi 70,5-80,6% ni zararlanish darajasi 4-5 ballni tashkil etdi. O'simlikning nematoda lichinkalari bilan zararlanishi natijasida ildiz orqali tuproq qatlamlaridan so'rib olinadigan namlik va ozuqa moddalar, shuningdek fotosentiz natijasida barglarda hosil bo'luvchi organik moddalarning asosiy qismi parazit nematodalar o'sishi va rivojlanishi uchun sarflanadi. Shu sababli kasallangan o'simliklar tanasida hosil elementlari juda kam bo'lishi kuzatilishi natijasida, xosildorlik keskin kamayadi.

Bo'rtma nematodalar bilan zararlangan g'o'zada me'yoriy fiziologik jarayonlar susayishi natijasida o'simlik hosildorligi keskin pasayadi, G'o'za ildizida bo'rtma nematodalari rivojlanishi va gigant hujayralar shakillanishi davrida asosiy ozuqa elementlarining bo'rtma nematodalar lichinkasi va gigant hujayralar rivojlanishiga sarf etilishi kabi slbiy xolatlar yuzaga keladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Кирьянова У.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды и меры барьбы ними // Т.2 Изд. «Наука», Л. 1969 Т.2. 524 с.
2. Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. -Л.: Наука, 1971. Т.2. 522 с.
3. Кралль Э.Л. Паразитические корневые нематоды Семейство *Норlolaemidae*// Ленинград: «Наука», 1978. 418 с.
4. Метлицкий О.З., Гуськова Л.А. Методы изучения вредоносности нематод в полевых условиях // Материалы симпозиума «Принципы и методы в заимоотношений между паразитическими нематодами и растениями» Тарту 1979. -С. 61-70.
5. Мавлянов О.М. Фитонематоды хлопковых агроценозов Узбекистана (вопросы таксономии, экологии и зоогеографии и меры борьбы). Автореф. дисс. на соис. уч. степ. док. биол. наук. Ташкент, 1993. -34 с.
6. Шестеперов А.А., Савотиков Ю.Ф. Карантинные фитогельминтозы. М.: Колос, 1995. -463 с.